

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГРАНАТА И ЦЕНТРЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Гоибова Севара

Студент Гулистанского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6629512>

Abstract

Сведения и предположения о происхождении и центрах распространения граната появились давно. Это доказательство того, что гранат — древний фрукт. В данной статье представлена общая информация о центрах происхождения граната.

Key words: Вавилонские центры происхождения растений, Средняя Азия, Кавказ, Китай, культурные и дикий гранат, культивируемый, природные условия, дубильные вещества.

Гранат (*Punica granatum* L.) – один из наиболее хозяйственно ценных плодов в плане экспортно-импортных, который издавна используется в человеческой цивилизации в пищевых и медицинских целях, а также как декоративное растение.

Гранат использовали в Древнем Египте, Греции и Италии 900-400 лет до н.э., затем в Иране, Афганистане, Туркменистане, Индии, Китае, Японии, Северной Африке, Европе, России, США. Также отмечается, что он широко распространен в некоторых частях Калифорнии. В настоящее время гранат выращивают практически во всех климатических регионах мира. Выращивание граната (*Punica granatum* L.) происходило около 5000 лет назад в дикой природе на Кавказе. Рост был выявлен в Центральной Азии, Туркменистане, Иране и Индии, и регион происхождения оценивается как эти регионы.

Латинское название граната (*Punica granatum* L.) происходит от имени древних «каламбуров», живших в районе Карфагена, и записано, что он был завезен в Европу именно из этого региона. Согласно некоторым источникам, название граната «пуника гранатун», что означает «пунка» означает, что это растение родом из Туниса, а «гарнатун» означает «зерно». Гранат дикорастущий на Кавказе, в Крыму, Афганистане и странах Средиземноморья, а также в Средней Азии, культивируется в субтропических районах. Дикие виды были использованы и одомашнены людьми. Существуют разные взгляды на его происхождение и одомашнивание.

По данным Центра происхождения растений Вавилова, гранат встречается во внутренних районах Малой Азии, на Центральном Ближнем Востоке, включая Кавказ, и в горных районах Ирана и Туркменистана. Гранаты *Yahweh* сегодня растут в Центральной Азии от Ирана и Туркменистана до Северной Индии. Виды *P. Granatum*, возможно, эволюционировали в условиях естественного отбора и одомашнивания. Изначально имеются свидетельства употребления граната в Кавказском регионе и северной Турции, на Ближнем Востоке. В Египте были найдены остатки гранатовых артефактов 3000-летней давности. Обугленные фрагменты кожуры граната раннего бронзового века были найдены в Израиле, Армении и Месопотамии, Иерихоне и Араде. В Израиле, Ливане и Египте, а также в Армении процесс локализации происходил стихийно не только в Средиземноморье, но и в различных регионах, а затем натурализовался в Западном Китае. Сейчас он широко культивируется во многих районах Китая и Индонезия.

Считается, что гранат путешествовал из Ирана через Индийский субконтинент примерно в 1 веке и, как сообщается, вырос в Индонезии в 1416 г. Испанские моряки и миссионеры распространили гранат по всей Европе во времена греков и последующих империй после завоевания. Перевезенные из Средиземноморья в Новый Свет в 1769 году испанские миссионеры привезли гранатовые деревья в Калифорнию, и сейчас они растут на территории от юга США до Чили и Аргентины. Природные (дикие) гранаты высочайшего качества в Аризоне и Северной Мексике в засушливых районах Калифорнии импортируются из стран, граничащих со Средиземноморьем, включая Иран. В теплых долинах и на склонах холмов штата Химачал-Прадеш в Афганистане, Индии, Пакистане и Индии растут дикие гранатовые деревья. Гранат Джамму и Кашмир — классический пример дикого фруктового дерева.

Культура аноми не встречалась ни в одном центре. Выращивание граната началось во всех диких районах, например, в Средней Азии. Несмотря на сильное селекционное давление из-за домашнего выращивания, способность гранатовых деревьев приспосабливаться к изменяющимся климатическим условиям с очень похожим внешним видом и более крупными семенами и плодами на приблизительную форму потомства встречается по всей Евразии.

Проявляется в распространении диких форм до Химолаев. В настоящее время гранат Алжир, Он широко выращивается в субтропических и тропических регионах во многих изменяющихся климатических условиях в разных странах, таких как Армения, Азербайджан. Афганистан, Китай, Франция, Индия, Иран, Израиль, Испания, Турция. Его гибкость можно увидеть в Тунисе, Марокко, Греции, Японии, Кипре и Египте, приспосабливаясь к широкому спектру климатических и биогеографических условий. Гранатовые сады сейчас встречаются в бассейне Средиземного моря (Северная Африка, Египет, Израиль, Ливан, Турция, Греция, Кипр, Италия, Франция, Испания, Португалия) и Азии (Иран, Ирак, Индия, Китай, Узбекистан) и Афганистане. Больше гранатов выращивают в США и Чили. В настоящее время новые парки строятся в Южной Африке и Австралии.

Ряд признаков варьируется между генотипами граната. Из-за того, что изменения у граната превышают 13%, симптомы не соответствуют типу семян, что приводит к изменениям в растении, что отражается на морфологических изменениях, происходящих в домашних условиях. Такие свойства, как состав скорлупы и анилиновый цвет, размер плодов, содержание сахара и кислоты, устойчивость к биотическим и абиотическим стрессам, могут различаться. Сохранение качества плодов, устойчивости семян и т. Д. Необходимо не мешать нормальному развитию признаков, только тогда не нарушается естественный баланс.

В СНГ 90,1% гранатов приходится на Азербайджан. В Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане около 10% выращивается в России, Армении и Грузии. Гранат выращивают только в некоторых регионах Казахстана (Шымкент), в Узбекистане гранат выращивают в основном в Сурхандарьинской, Ферганской, Андижанской, Наманганской, Бухарской и Кашкадарьинской, Сырдарьинской областях, гранат выращивают только в тепличных условиях. В Африке выращивание граната также было обнаружено на некоторых островах Тихого океана, хотя урожайность здесь значительно ниже. Следует отметить, что гранат является одним из засухоустойчивых видов растений, и важно, что он обладает высоким потенциалом для крупномасштабного выращивания граната в данном типе климата. В последние годы во всем мире увеличиваются площади под гранатом (*Punica granatum* L.), что способствует дальнейшему развитию гранатовой отрасли в нашей стране.

Использованная литература:

1. Кушиев Х.Х. Эргашева Ф.Ш. АНОРЧИЛИК (Биология граната, агротехника граната, защита аномии от вредителей и болезней). Высшие учебные заведения выращивание Учебник для студентов. Гулистан-2022
2. Мирзиёев Ш. Постановление №ПП-4575 «О мерах по реализации задач, изложенных в Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы». Ташкент. 28 января 2020 г.
3. Байметокс К. И. Шредер Э А Ахмедов Ш. М. Кайимой А. К. Гранат на фермах Технология воспроизводства Ташкент, 2015.
4. Совместно с Министерством продовольствия и сельского хозяйства Турецкой Республики и Denizbank Сборник «100 книг» подготовлен.
5. Нематор И. Секреты выращивания граната Ташкент. 2011.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

